

PODSHO ROSSIIYASINING NAMANGAN SHAHRIGA HUJUMI

Ahmadjonov Ahrorbek

Andijon davlat universiteti Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596173>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 30- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Podsho Rossiyasi,
Namangan, qo'zg'olon,
hukmronlik, yurish.

ANNOTATSIYA

XIX asrning birinchi yarmida va bundan keyingi yillarda savdo aloqalarining kuchayishi va Rossiyaning Qozog'istonda bir qator harbiy qal'alar qurishi chor hukumatining O'rga Osiyoga bostirib kirishi uchun muhim faktorlar bo'ldi. Chunki, rivojlanib borayotgan rus kapitalizmi Rossiya ichki bozorining hajmi torligidan qisilganligi tufayli o'z maxsulotini sotish uchun yangi territoriyalarga va yangi xom ashyo manbalariga ega bo'lishga intildi.

Agar O'zbekistonning uzoq o'tmishiga nazar solsak ham, yurtimiz uzoq qadimdan o'zbek obod o'lkalaridan bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Podsho Rossiyasi bundan o'zi uchun boricha unumli foydalanishga e'tibor qaratgan. O'rta Osiyo Rossiyaning sanoat muxsuloti sotiladigan bozori sifatida va gazlama sanoati uchun xom ashyo bazasi sifatida katta ahamiyatga ega ekanligi o'sha vaqtda faqat mamlakatning savdo-sanoat doiralarigagina emas, balki yuqori hukumat doiralaridagi ko'p kishilarga ham ayon bo'lib qolgan edi.

Rus hukumati XIX asrning 60 — yillaridan e'tiboran harbiy xarakatlarni boshladi. 1862 yil kuzida Qo'qon xonligiga qarashli Pishpal va To'qmoq kalalarini rus qo'shinlari egalladi. 1864 yil bahorida Sibir va Sirdaryo liniyalari birlashtirildi. Bu joylardan polkovnik Chernyaev va polkovnik Ve-rovkin boshchiligida ikki rus otryadi jo'natildi. Rus qo'shinlari butun Chust vodiysini egallab, Avliyo ota va Turkistonni zabt etdi.

ADABIYOTLAR SHARHI

F.Ozodaevning ko'rsatishicha, bu vaqtda Toshkent shaxrida Buxoro, Rossiya va Qo'qon xonligi tarafdorlaridan iborat uch guruh vujudga kelgan. Rossiya tarafdorlari, asosan, savdogarlar orasida vujudga kelib, ular Toshkentning Rossiyaga qo'shilishi tarafdori bo'lganlar. Chunki savdogarlar uzoq vaqtlardan beri Rossiyada savdo qilib, Rossiyaning ichki va tashqi saadoni rivojlantirishiga ishonch hosil qilgan edilar. Ularning ayrim-lari doimiy yashash uchun Sibir liniyalariga ko'chib ketgan ham edilar. TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Chernyaev Rossiya tarafdorlari yordami bilan Toshkentni ixtiyoriy ravishda bo'ysundirishga xarakat qiladi. Ammo, F.Ozodaevning to'g'ri ko'rsatishicha, Toshkentning hamma aholisi Rossiyaga bo'ysunish fikrida emas edi. Shuning uchun ham Chernyaev 1865 yil iyun oyida Toshkentga hujum qilib, uni bosib oldi.

1865 avgustda esa Toshkent rasmiy suratda Rossiya imperiyasi mustamlakasi deb elon qilindi.

1867 yilda Turksiton general-gubernatorligi tuzilib, Qozog'isgon, Buxoro va Qo'qon xonliklaridan bosib olingan joylar uning sostaviga kirdi. General-gubernatorlik Sirdaryo va Yettisuv viloyatlariga bo'linib, birinchisining markazi Toshkent, ikkinchisniki esa Verniy xisoblandi. 1868 yilda Buxoro xon-ligi va 1873 yilda Xiva xonligi mag'lubiyatga uchrab, ular rus davlatining protektariyatiga aylantirildi.

Qo'qon xonliq territoriyasida katta xalq qo'zg'oloni boshlanib, 1887 yilning fevral oyigacha davom etdi. Qo'zg'olon xonlikning shimoliy qismidagi Namangan viloyati, Koson va Nanay qishloqlaridan boshlangan edi. Chorva mollaidan olinadigan soliqlarning oshirilishiga qarshi chorvador qirg'iz qipchoqarning qattiq noroziligi ostida boshlangan bu qo'zg'olon «Po'latxon qo'zg'oloni»(uning asl nomi Mullo Isxoq bo'lib, 1872 yilda Namangan viloyatida o'zini xon deb e'lon qiladi) nomi bilan tarixga kirgan.

Xudoyorxonning Abduraxmon Oftobachi boshchiligida yuborgan alohida jazo otryadi Namangan shahri va uning yaqinida qo'zg'olonchilar bilan to'qnashadi. Qo'zg'olonchilar shaharni tashlab Kosonga chekinadilar. Po'latxon esa o'z odamlari bilan Chotqol tog'lariga chskinib, yigitlar to'plab kurashni yana da-vom ettiradi.

Xudoyorxon xalq qo'zg'olonidan qo'rqib, chor Rossiyasidan qurolli yordam so'radi. Turkisgon general-gubernatorligi yordami bilan Xudoyorxon 1875 yil 22 iyulda Turkiston general-gubernatori K.F.Kaufman bilan maxfiy shartnoma tuzib,

o'zini Rossiya imperatorining itoatkor xizmatkori, deb ma'lum qiladi. Mazkur shartnomaga binoan Sirdaryoning o'ng sohilidagi yerlar Namangan va Chust shaharlari bilai birga Rossiya ixtiyoriga o'tdi. Turkiston general-gubernatorligi esa bu yerda Namangan bo'limini tashkil etdi. General-mayor M.D.Skobelev Namangan bo'limi boshlig'i etib tayinlandi.

Uncha aniq bo'lmagan ma'lumotlarga ko'ra, Qo'qon xonligi Rossiya tomonidan bosib olinishidan avval Namanganda 5000 xovli va uylar bo'lgan. Shaharning umumiy maydoni 15 kv. chaqirimni tashkil etib, unda Zomingga yaqin axoli yashagan.

XULOSA VA MUNOZARA

Namangan shaxri geografik jihatdan boshqa shaharlarga nisbatan noqulay joylashganligiga (savdo yo'llarining o'tmaganligi, daryo va dengizlardan uzoqligi, atrofi tog'lar bilan o'ralganligi, suv tansisligiga) qaramasdan aholisi tez o'sib borardi.

1876 yilda Kaufman shaharni kengaytirib, uni ikki qismga ajratish haqidagi loyihani tasdiqladi. Loyihaga ko'ra Namangan «eski shahar» va «yangi shahar» nomi bilan ataladigan bo'ldi.

1894-1895 yillarda uezd muassasalari uchun davlat binolari qurish davom etgan. Masalan, uezd boshliqlari uchun Uychida, shahar chekkasida esa paxta zavodlari qurilgan. O'sha vaqtda Namangan aholisi xammasi bo'lib 60 ming kishidan ko'proq edi. XX asr boshlarida Namangan O'rta Osiyoning bir-biriga teng bo'lmagan ikki qismdan iborat tekis shahriga aylandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S. Jalilov. Andijon. "O'zbekiston", Toshkent, 2019. 30-bet.
2. Y. Qosimov. Namangan tarixidan lavhalar. "Fan". Toshkent. 2010. 17-bet.
3. F. Ozodaev. Toshkent tarixidan ocherklar, Toshkent. 2010. 78-bet.
4. X. Ziyaev, O'rta Osiyo va Sibir. XVI-XIX- asrlar. "Fan". Toshkent. 2012. 215-bet.

5. Аристов Н. Наманганский округ Кокандского ханства. Уехегодник Туркестанского края, Выпуск-3. СП.1873.
6. Sobirov, J., & Yunusova, H. (2022). MA 'RIFATLI JAMIYAT YARATISHDA O 'ZBEK YOSHLARINING SALOHİYATI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(2), 11-14.